

Helena Bulińska-Stangrecka
Politechnika Warszawska

Związki zaufania ze współpracą projektową w zespołach wirtualnych

WSTĘP

Zapewnienie efektywnej współpracy zespołowej w organizacjach wirtualnych stanowi duże wyzwanie dla współczesnych liderów. Wykorzystywanie technologii informatycznej, rozproszenie geograficzne, niepewność oraz zmienność struktur powodują bariery współpracy. Wszystkie te czynniki utrudniają budowanie zaufania, który stanowi ważny aspekt współpracy zespołowej i podstawę skutecznej kooperacji. Trudno wyobrazić sobie efektywnie funkcjonującą organizację, która nie posiada dobrze rozwiniętych podstaw współpracy projektowej.

Celem tego artykułu jest analiza związków pomiędzy zaufaniem a współpracą projektową w organizacjach wirtualnych działających w Polsce. W pierwszej części artykułu zostaną omówione definicje oraz dotychczasowe badania dotyczące współpracy i zaufania w literaturze naukowej. Następnie zaprezentowana zostanie metoda badawcza, a w kolejnym podrozdziale wyniki badań i wnioski.

WSPÓLPRACA W ZESPOŁACH WIRTUALNYCH

Zagadnienie współpracy jest doniosłą problematyką w naukach o organizacji i zarządzaniu. Wynika to z definicji samej organizacji, rozumianej jako uporządkowana grupa osób realizujących wspólne cele (Griffin, 2004, s. 5; Chatman, Flynn, 2001; Smith, Dibben, 1995; Oliphant, 2011). Podejście to wywodzi się z założenia przyjętego przez Meada, a odnoszącego się do wspólnoty celów kooperujących osób (Mead, 1937, s. 8). Powszechnie uznaje się, że kooperacja opisuje indywidualne zaangażowanie w kolektyw-

na realizację zadań zespołowych. Zatem wspólne wysiłki ukierunkowane na osiągnięcie celów stanowią fundamentalną właściwość organizacji.

Przyjmuje się, że współpraca pozwala osiągnąć efekty, które nie byłyby w danych warunkach możliwe do osiągnięcia samodzielnie (Peters, Manz, 2007). Realizacja procesów zespołowych odbywa się w wyniku połączenia wspólnych wysiłków członków zespołu.

Skuteczna współpraca w zespole związana jest z kilkoma czynnikami: jasne relacje i podział ról, wspólne cele, brak rywalizacji oraz zaufanie do współpracowników (Gellert, Nowak, 2004, s. 83-84). Wszystkie wymienione czynniki umożliwiają realizację przedsięwzięć zespołowych w organizacjach.

Kooperacja pozwala na zwiększenie spójności zespołu projektowego, sprzyja kreatywności grupy i ułatwia utrzymywanie pozytywnych relacji i rozwiązywanie konfliktów (Morgan, Hunt, 1994). Jest zatem niezbędnym aspektem realizacji celów zespołu.

Badania wskazują na istotną rolę zaufania w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy (D. Kauffmann, G. Carmi, 2017). Zaufanie w organizacji manifestuje się poprzez chęć do kooperacji (S. Harris, M. Dibben, 1999, s. 464). Zatem współpraca stanowi przejaw zaufania i jest przez nie aktywowana.

Zaufanie stanowi kluczowy czynnik warunkujący współpracę w zespołach. Współpraca bezpośrednio wpływa na efektywność, produktywność i rezultaty pracy zespołu (Alper, Tjosvold, Law, 2000). Rola zaufania w kształtowaniu efektywnej współpracy zostanie poruszona w dalszej części artykułu.

Współpraca w organizacjach wirtualnych związana jest z rozproszeniem przestrzennym uczestników. Organizacja wirtualna w naukach o organizacji i zarządzaniu rozumiana jest, jako zbiór rozproszonych (zarówno czasowo i/lub przestrzennie) i zróżnicowanych jednostek, współpracujących ze sobą w oparciu o technologię informatyczną dla osiągnięcia konkretnych celów (Kasper-Fuehrer, Ashkanasy, 2003). Współpraca w ramach organizacji wirtualnej jest dobrowolna (Kisielnicki, 2004) i oparta na zaufaniu (Sankowska, 2009).

Zespół wirtualny jest, zatem innym typem zespołu niż tradycyjny, gdzie członkowie pozostają w bezpośrednich relacjach. Klasyczne rozumienie zespołu dotyczy dynamicznych interakcji dostosowanych do osiągania wspólnego celu. Z kolei w odniesieniu do tego ujęcia, wirtualny zespół cechuje krótkotrwałe uczestnictwo (Salas, 1992). Pracownicy zespołów wirtualnych pracują niezależnie, jednak dzielą się odpowiedzialnością za wykonane zadanie (Gaudes, Hamilton-Bogart, Marsh Robinson, 2007).

Na inny aspekt definicyjny zespołu wirtualnego zwracają uwagę Hertel, Geister i Konradt (2005), podkreślając, że komunikacja pomiędzy uczestnikami wirtualnego zespołu odbywa się przede wszystkim w oparciu o narzędzia informatyczne.

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuje się, że zespoły wirtualne charakteryzuje rozproszenie uczestników, krótkoterminowa współpraca i kluczowa rola technologii informatycznych. Stanowią one rozwiązanie pozwalające osiągać cele biznesowe i wykorzystywać okazje poprzez nawiązywanie współpracy w odpowiedzi na pojawiające się na rynku możliwości.

Aby w pełni wykorzystać pozytywy wynikające ze współpracy wirtualnej członkowie takich organizacji muszą sobie ufać (Panteli, Sockalingam, 2005). Zaufanie stanowi niezbędną płaszczyznę porozumienia w ramach zespołów wirtualnych.

ZAUFANIE W ZESPOŁACH WIRTUALNYCH

Kształtowanie zaufania w organizacjach wirtualnych stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla menedżerów (Kirkman, B. L. et al., 2002). Zaufanie definiuje się jako uogólnione założenia jednostki związane z oczekiwaniami względem postępowania innych ludzi (Sztompka, 2007, s. 69-70). Obejmuje ono nastawienie danej osoby wyrażające się poprzez podejmowanie działań w oparciu o antycypowanie zachowania innych.

Zaufanie w organizacji dotyczy kształtowania wzajemnych relacji w oparciu o przewidywanie pozytywnych zachowań innych członków zespołu projektowego.

Rozwój zaufania w zespole odbywa się poprzez częste interakcje, pozwalające na przyzwyczajenie się do wzajemnej obecności. Dodatkowym czynnikiem wzmacniających zaufanie pomiędzy członkami zespołu jest sposób ekspresji i komunikacji, pozwalający na swobodne wyrażenie myśli i dzielnie się pomysłami (Holton, 2001).

Potrzeba zaufania w zespołach wirtualnych wynika ze specyfiki współpracy. Związane jest to z brakiem czasu na interakcje, brakiem wspólnej historii oraz niewystarczającą komunikacją bezpośrednią (typu twarz w twarz) (Mumbi, McGill, 2007). Wirtualny zespół oznacza często brak tradycyjnych relacji społecznych, zastąpionych komunikacją elektroniczną (Kurland, Bailey, 1999). W efekcie prowadzi to do osłabienia zaufania pomiędzy członkami zespołu (Grabner-Krautera, Kaluschab, 2003).

Dotychczasowe badania wskazują, że zespoły komunikujące się za pomocą narzędzi informatycznych wypadają gorzej w porównaniu do zespołów tradycyjnych pod względem czasu potrzebnego na osiągnięcie konsensusu, równego zaangażowania i konsekwencji (Kling, Jewett, 1994). Prowadzi to do wniosku, że zaufanie stanowi istotny element skutecznego funkcjonowania zespołów wirtualnych.

Zatem, zaufanie jest ważne w zespołach wirtualnych. W badaniach empirycznych zaobserwowano, że efektywność zespołu może być powiązana z zaufaniem (Faizuniah Pangil, Joon Moi Chan, 2014).

Co więcej, zaufanie w zespole wirtualnym pozawala przezwyciężyć bariery związane ze specyfiką komunikacji i współpracy w organizacji wirtualnej (takimi jak dystans fizyczny, brak interakcji bezpośrednich czy krótki horyzont czasowy relacji oraz komunikacja elektroniczna) (Hardwick, Anderson, Cruickshank, 2013).

Reasumując, dotychczasowe badania prowadzą do wniosku, że specyfika zespołów wirtualnych przyczynia się do obniżenia poziomu zaufania w organizacji. Z kolei zaufanie jest istotnym warunkiem koordynowania współpracy w zespole. Celem badań opisanych w tym artykule jest analiza

związków występujących pomiędzy zaufaniem a współpracą w zespołach wirtualnych w polskich organizacjach informatycznych.

METODA BADAWCZA

Problem badawczy podjęty w niniejszym artykule dotyczy weryfikacji związków zaufania ze współpracą projektową. Wyprowadzona na tej podstawie hipoteza badawcza brzmi:

H1: Poziom zaufania organizacyjnego wpływa na ocenę współpracy projektowej w zespołach wirtualnych.

W ramach konceptualizacji badawczej wyodrębniono dwie główne zmienne badawcze: *Zaufanie*, jako zmienna niezależna i *Współpraca projektowa* będąca zmienną zależną. Wykorzystano również zmienną *Wirtualność*, pozwalającą skoncentrować się na organizacjach wirtualnych. Tabela nr 1 ilustruje sposób opracowania zmiennych.

Tabela 1. Konceptualizacja problematyki badawczej

Zmienna	Wymiary / wskaźniki
Z1. wirtualność	Z1.1. – rozproszenie
	Z1.2. – elastyczność
	Z1.3 – dystans władzy
	Z1.4. – komunikacja elektroniczna
	Z1.5. – współpraca
Z2. Zaufanie	Z.2.1. – zaufanie do współpracowników
	Z2.2. – zaufanie do przełożonych
	Z.2.3. – przyjazna atmosfera
	Z.2.4. –konflikty
	Z.2.5. – rywalizacja
	Z.2.6. – klarowność struktur org.
Z3. Współpraca projektowa	Z.3.1. – cele projektu
	Z.3.2. – czas
	Z.3.3. – obieg informacji
	Z.3.4. – ocena współpracy

Źródło: Opracowanie własne.

W celu analizy omawianego zagadnienia przeprowadzone zostały badania ilościowe (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) na próbie $n=61$ osób. Badane osoby były zatrudnione w organizacjach z branży informatycznej.

Ankieta składała się z 31 pytań. Struktura narzędzia badawczego to: pytanie filtrujące, pytania metryczkowe, pytania weryfikujące poziom wirtualności i pytania wskazujące na poziom zaufania organizacyjnego i współpracy.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2016 wśród pracowników przedsiębiorstwa z branży informatycznej. Wybór branży informatycznej związany jest z przyjęciem na podstawie badań, że to właśnie ta branża cechuje się wysokim poziomem wirtualizacji (Kanter, 2001). W związku z przyjętym założeniem zdecydowano się zastosować metodę celowego doboru próby. Zasięg badania obejmował terytorium całej Polski.

Zdecydowana większość respondentów 75,9% (44) pracowała na stanowiskach specjalistycznych, 19% (11) na kierowniczych, a 5,2% na innych. 76% (45) badanych to mężczyźni, a 23,7% (14) to kobiety. Klasyfikacji badanych przedsiębiorstw ze względu na obszar działalności przedstawia się następująco: 59% (35) to firmy zajmujące się oprogramowaniem, 22% (13) usługami z branży informatycznej, 6,8% (4) sprzętem, a 11,9% (7) innymi.

REZULTATY BADAŃ

Wirtualność badanych zespołów projektowych została zweryfikowana pod kątem następujących wymiarów: rozproszenia czasoprzestrzennego, zmienności struktur, dystansu władzy, komunikacji elektronicznej oraz partnerstwa.

Aż 74,6% badanych deklaruowało, że regularnie współpracuje z ludźmi znajdującymi się w różnych lokalizacjach geograficznych, a 15,3% (9) sporadycznie pracuje w sytuacji rozproszenia przestrzennego. Zaledwie 10,2% (6) nie deklaruje takich doświadczeń.

Regularną współpracę w zespołach charakteryzujących się dyspersją czasową deklaruje 40,7% (24) badanych, a sporadyczną 16,9% (10). Najwięcej, bo 42,4% (25) osób wskazuje, że nie uczestniczy w zespołach, w ramach których członkowie znajdują się w różnych strefach czasowych.

Zatem respondenci często pracują w rozproszeniu geograficznym, jednak tylko połowa z nich kooperuje z ludźmi z różnych stref czasowych.

Zdecydowana większość badanych odpowiada, że współpracuje w zespołach charakteryzujących się zmienną strukturą. Połowa, bo 49,2% (29) osób deklaruje, że każdorazowo do projektu dobierany jest nowy zespół. 20,3% (12) czasami obserwuje zmiany struktur zespołów projektowych. Tylko w 8,5% (5) badanych przedsiębiorstwach nie ma elastycznych struktur.

Wymiar małego dystansu władzy, charakterystyczny dla organizacji wirtualnych był jednoznaczny. 94,9% (56) respondentów wskazywała, że ich przedsiębiorstwo cechuje niesformalizowana komunikacja z przełożonymi.

Odpowiedzi uzyskane na pytania dotyczące komunikacji elektronicznej w zespołach zostały opisane w tabeli 2.

Tabela 2. Deklarowane przez respondentów wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych we współpracy projektowej

	e-mail		komunikator		wideokonferencja		telefon	
	1.	%	1.	%	1.	%	1.	%
Codziennie	48	81.4%	47	79.7%	20	33.9%	31	52.5%
Kilka razy w tygodniu	7	11.9%	2	3.4%	6	10.2%	8	13.6%
Raz w tygodniu	0	0%	0	0%	4	6.8%	1	1.7%
Kilka razy w miesiącu	2	3.4%	0	0%	6	10.2%	2	3.4%
Raz w miesiącu	0	0%	0	0%	4	6.8%	4	6.8%
Rzadziej	2	3.4%	0	0%	12	20.3%	6	10.2%
Nigdy	0	0%	9	15.3%	6	10.2%	5	8.5%
Inne	0	0%	1	1.7%	1	1.7%	2	3.4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zdecydowana większość badanych codziennie wykorzystuje w pracy maila (81,4%) i komunikator (79,7%). Najrzadziej wykorzystywanym w badanych przedsiębiorstwach narzędziem są wideokonferencje (33,9%).

Wskaźnik partnerstwa w badanych firmach informatycznych jest wysoki. 72,9% (43) osoby wskazują, że ich organizacji współpracuje z więcej niż 5 innymi firmami. 18,6% (11) deklaruje 2-4 partnerów. Tylko 8,5% (5) organizacji nie nawiązało współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Podsumowanie wyników dotyczących wirtualności badanych organizacji implikuje, że przedsiębiorstwa z próby to firmy w dużym stopniu charakteryzujące się wskaźnikami znamionnymi dla organizacji wirtualnej. Pozwala to uwiarygodnić dalsze analizy dotyczące relacji zaufania i współpracy w zespołach wirtualnych.

ANALIZA ZAUFANIA I WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Realizacja celu tego artykułu i znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze wymagała zastosowania różnorodnych metod statystycznych. W oparciu o test Kołmogorowa-Smirnowa stwierdzono, że badanych zmierzonych nie charakteryzuje zmienność rozkładu. (Zaufanie ($Z = 0,257$; $p < 0,001$), a Współpraca projektowa ($Z = 0,178$; $p < 0,001$)). W związku z tym nie mogą być testowane przy użyciu parametrycznych testów statystycznych.

W konsekwencji dalsze analizy przeprowadzono wykorzystując test U Manna-Whitneya dla prób niezależnych (Nachar, 2008).

Przed rozpoczęciem analizy zrekodowano zmienne, tak by odpowiedzi pozytywne oraz związane z częstotliwością miały wysokie wartości, a negatywne niskie wartości. Wyodrębniono również wskaźniki: *Zaufanie* i *Współpraca projektowa*. Wskaźniki powstały poprzez zsumowanie wartości odpowiedzi. W skład wskaźników weszły poszczególne pytania:

- *Zaufanie*: zaufanie do współpracowników, zaufanie do przełożonych, przyjazna atmosfera, konflikty, rywalizacja, klarowność struktur organizacji,
- *Współpraca projektowa*: cele projektu, czas, obieg informacji, ocena współpracy

W celu weryfikacji hipotezy podzielono badanych na dwie grupy – o niskim i wysokim poziomie *Zaufania*.

W celu analizy wpływu zaufania na współpracę projektową przeprowadzono test U Manna-Whitneya dla prób niezależnych. Okazało się, że zaufanie wpływa na współpracę projektową ($U = 534,50$; $p < 0,05$). Wykres średnich pokazuje, że osoby charakteryzujące się wysokim poziomem zaufania mają wyższy poziom współpracy projektowej ($M = 13,39$; $SD = 1,96$) niż ci, którzy mają niski poziom zaufania ($M = 11,76$; $SD = 2,57$).

Wykres 1. Wyniki wskaźnika współpraca projektowa w zależności od poziomu zaufania

Zatem osoby, które cechuje wysoki poziom zaufania w zespole lepiej oceniają współpracę projektową. Potwierdza to założenia przyjęte w artykule. Powyższe badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą. Uzyskane dane wskazują, że poziom zaufania wpływa na ocenę współpracy w zespołach projektowych w organizacjach informatycznych.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania umożliwiły pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej. Cel badania przedstawiony w tym artykule został osiągnięty. Zrealizowane analizy potwierdziły, że poziom zaufania organizacyjnego wpływa na ocenę współpracy projektowej w zespołach wirtualnych. Wyższe zaufanie przyczynia się do lepszej oceny współpracy w zespołach projektowych.

Wyprowadzone wnioski pozwalają na sformułowanie zaleceń dotyczących zarządzania zespołami wirtualnymi. Na podstawie na analizy organizacji informatycznych można przyjąć, że budowanie atmosfery zaufania w organizacji sprzyja współpracy zespołowej, a w konsekwencji przyczynia się do skuteczniejszego osiągania celów przedsiębiorstwa.

Wniosek wynikający z opisanych badań dotyczy budowania struktur zaufania w organizacji wirtualnej. Właściwe wydaje się tutaj wykorzystanie narzędzi dostosowujących kulturę organizacji i kształtujących e-kulturę (Bulińska-Stangrecka, 2016).

Dalsze kierunki badań powinny dotyczyć diagnozy narzędzi wzmacniających zaufanie w zespołach wirtualnych. Ciekawa również może być analiza roli zaufania w kontekście współpracy na rynkach globalnych.

LITERATURA:

- [1] Alper, S., Tjosvold, D., Law, K. (2000). *Conflict management, efficacy, and performance in organizational teams*, w: "Personnel Psychology", 53 (3), s. 625-642.
- [2] Bulińska-Stangrecka H. (2016), *Zaufanie w e-kulturze*, w: „Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych” (red.) Kowalczyk Lucjan, Mroczko Franciszek, vol. 39, nr (3)2016, 2016, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, s. 297-310.
- [3] Chatman, J.A. and Flynn, F.J. (2001), *The influence of demographic heterogeneity on the emergence and consequences of cooperative norms in work teams*, w: "Academy of Management Journal", Vol. 44 No. 5, s. 956-74.
- [4] Kauffmann D., Carmi G., *E-collaboration of Virtual Teams: The Mediating Effect of Interpersonal Trust*, w: "ICEBI '17 Proceedings of the 2017 International Conference on E-Business and Internet", may 2017, ACM New York, USA, s. 45-49.
- [5] Gaudes, A., Hamilton-Bogart, B., Marsh, S. Robinson, H. (2007), "A framework for constructing effective virtual teams", *The Journal of E-working*, Vol. 1, pp. 83-97.

- [6] Grabner-Krautera, S., Kaluschab, E., (2003), *Empirical research in on-line trust: a review and critical assessment*. w: "International Journal of Human-Computer Studies", 58[6], s. 783-812.
- [7] Griffin R.W. (2004), *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- [8] Hardwick J., Anderson A. R., Cruickshank D., (2013) *Trust formation processes in innovative collaborations: Networking as knowledge building practices*, "European Journal of Innovation Management", Vol. 16 Issue: 1, s. 4-21.
- [9] Harris S., Dibben M., *Trust and Co-operation in Business Relationship Development: Exploring the Influence of National Values*, w: "Journal of Marketing Management", 1999, 15, s. 463-483.
- [10] Hertel, G. T., Geister, S., Konradt, U., (2005). *Managing virtual teams: A review of current empirical research*, w: "Human Resource Management Review", Volume 15, s. 69-95.
- [11] Judith A. Holton, (2001), *Building trust and collaboration in a virtual team*, w: "Team Performance Management: An International Journal", Vol. 7 Issue: 3/4, s.36-47.
- [12] Kanter M.R., *Evolve!. Succeeding In the Digital Culture of Tomorrow*, Harvard Business School Press, Boston 2001.
- [13] Kasper-Fuehrer, E.C. and Ashkanasy, M.N. (2003), *The interorganizational virtual organization*, w: "International Studies of Management & Organization", Vol. 33 No. 4, s. 34-64.
- [14] Kirkman, B. L, Rosen B., Gibson C. B., Tesluk P.E., McPherson S. (2002). *Five challenges to virtual team success: Lessons from Sabre*, w: "The Academy of Management Executive" Vol. 16, No. 3, s. 67-79.
- [15] Kisielnicki J. (2004), *Zarządzanie organizacją*, WSHiP, Warszawa.
- [16] Kling R., Jewett T., (1994), *The Social design of Worklife with Computers and Networks: An Open Natural Systems Perspective*, w: „Advances in Computers" vol.39, s. 239-293.
- [17] Kurland, N. B. & Bailey, D. E., (1999), *Telework: The Advantages and Challenges of Working Here, There, Anywhere, and Anytime*. w: "Organizational Dynamics", s. 53-67.
- [18] Mead, M. (1937), *Cooperation and Competition among Primitive Peoples*, McGraw-Hill, New York, NY, s.8
- [19] Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994) *The Commitment-trust theory of relationship marketing*, Journal of marketing, 58, s. 20-38.

- [20] Mumbi C. K., McGill T., (2007). *An Investigation of the Role of Trust in Virtual Project Management Success*, w: "International Journal of Networking and Virtual Organisations", Volume 5, Issue 1, s. 64–82.
- [21] Nachar N., *The Mann – Whitney U: A Test for Assessing Whether Two Independent Samples Come from the Same, Distribution*, w: "Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2008, vol. 4(1), s. 13-20.
- [22] Oliphant K. (2011), *Teacher development groups: Growth through cooperation*, *Íkala*, 1(2), s. 67-86.
- [23] Pangil F., Chan J. M., (2014) *The mediating effect of knowledge sharing on the relationship between trust and virtual team effectiveness*, w: "Journal of Knowledge Management", Vol. 18 Issue: 1, s. 92-106.
- [24] Panteli N. and Sockalingam S. (2005), *Trust and conflict within virtual inter-organizational alliances: a framework for facilitating knowledge sharing*, *Decision Support Systems*, Vol. 39 No. 4, s. 599-617.
- [25] Peters L. M. & Manz C.C. (2007), *Identifying antecedents of virtual team collaboration*. Isenberg School of Management, University of Massachusetts, Amherst Massachusetts, USA.
- [26] Salas E., Dickinson, T.L., Converse, S.A., Tannenbaum, S.I. (1992). *Toward an understanding of team performance and training*. w: R. W. Swezey, E. Salas (red.), "Teams: Their training and performance Norwood", NJ: Ablex . s. 3-29.
- [27] Sankowska A., (2009), *Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
- [28] Smith K.G., Carroll S.J., and Ashford S.J. (1995), *Intra and interorganizational cooperation: toward a research agenda*, w: "Academy of Management Journal", Vol. 38 No. 1, s. 7-23.
- [29] Sztompka P., (2007), *Zaufanie. Fundament społeczeństwa*, Znak, Karków 2007.

STRESZCZENIE

Związki zaufania ze współpracą projektową w zespołach wirtualnych

Artykuł stanowi przyczynek do badań nad rolą zaufania we współpracy projektowej w zespołach wirtualnych. Praca projektowa w organizacjach wirtualnych wymaga dodatkowego wsparcia dla zaufania pomiędzy członkami zespołów. Przyjęto hipotezę, że poziom zaufania różnicuje ocenę współpracy projektowej w zespołach wirtualnych. Poprzez analizę 61 osób pracujących w przedsiębiorstwach informatycznych działających w Polsce charakteryzujących się wysokim stopniem wirtualności zespołów, zweryfi-

kowano przyjęte założenie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zaufanie jest istotnym czynnikiem wpływającym na współpracę projektową. Ze względu na powszechność pracy projektowej, wyniki stanowią ważną przesłankę do wdrażania działań wspierających zaufanie w organizacjach wirtualnych.

Słowa kluczowe: zaufanie, współpraca projektowa, zespoły wirtualne, e-kultura.

SUMMARY

The links between trust and project cooperation in virtual teams

This paper is focused on a role of trust in a team cooperation. Team work in virtual organizations requires additional support for trust between the team members. It was hypothesized that the level of trust affects the perception on cooperation in virtual teams. Analysis has been conducted on 61 people working in informative enterprises which are characterized by high level of virtual traits. The results indicate that trust is an important factor influencing team cooperation. Due to the fact that project cooperation is very common, this study is an important clue to implement trust building actions in virtual organizations.

Key words: trust, cooperation, virtual team, e-culture